

КАРИМОВ АМРУЛЛО АШУРОВИЧ
(Ўзбекистон)

*ЎзДЖТУ халқаро журналистика факультети декани,
филология фанлари номзоди, доцент*
karimov_amrullo@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИСТ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДАГИ ЁНДАШУВЛАР

Аннотация: Мақолада ЎзДЖТУ халқаро журналистика факультетида халқаро журналист кадрлар тайёрлашдаги ёндашувлар, ижодий изланишлар, замонавий талаблар хусусида сўз боради.

Аннотация: В статье говорится о подходах к подготовке международных журналистских кадров на факультете международной журналистики УзГУМЯ, творческих исследованиях и современных требованиях.

Abstract: This article examines the approaches to training international journalists at the Faculty of International Journalism of UzSWLU, highlighting creative research and contemporary requirements in the field.

Калит сўзлар: халқаро журналистика, медиасаводхонлик, радиожурналистика, тележурналистика, сценарий, монтаж

Ключевые слова: международная журналистика, медиаграмотность, радиожурналистика, тележурналистика, сценарий, монтаж.

Keywords: international journalism, media literacy, radio journalism, television journalism, script, editing.

Медиалар жамоатчилик фикрига таъсир кўрсатишда фаол восита ҳисобланади. Жумладан, мамлакатимизда ҳам маънан етук, баркамол авлодни шакллантириш, уларни она Ватанга муҳаббат, эл-юртга садоқат руҳида тарбиялаш, ёшлар қалбига инсонпарварлик ва одамийлик фазилатларини сингдириш сингари вазифаларни қамраб олмақда. Ҳозирги даврда медиалар маърифат ва зиё тарқатишда, сиёсий-илмий тафаккурни, эстетик дидни шакллантиришда катта кучга айланди, салмоқли мавқега кўтарилди. Замонавий ахборот-коммуникация технологияларининг жадал ривожини оммавий ахборот воситаларининг ижодий имкониятларини кенгайтди, ифода воситалари таъсирчанлигини оширди. Ижодий изланишларнинг тематик-ғоявий йўналишида, уларнинг мазмун ва мундарижасида янги даврга хос ўзгаришлар содир бўлди. Янги жанрлар юзага чиқди. Жаҳон журналистикасидаги ўзгаришлар, жумладан интерактивликнинг ривожланиши, жонли эфирларнинг юзага келиши ўзбек журналистикасида ҳам кузатила бошлади. Табиийки, тараққиётнинг бундай шиддати ОАВ, хусусан, кучли таъсир ва кенг аудиторияга эга бўлган ТВ, интернет медиалар зиммасига масъулиятли вазифаларни қўймоқда.

Бугунги давр журналистлардан мутлақо янгича ишлаш ва ижодни тақозо этмоқда. Хусусан, халқаро журналист кадрлар тайёрлаш тизимида ҳам юқорида

қайд қилинган ўзгаришлардан келиб чиқиб, фаолият юритилмоқда. Ҳозирда Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникация университети, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Тошкент давлат шарқшунослик университети, Самарқанд давлат чет тиллар институтида халқаро журналист кадрлар тайёрланмоқда.

ЎзДЖТУ халқаро журналистика факультети 1999 йилда ташкил топган бўлиб, айти пайтда бакалавриятда “Халқаро журналистика”, “Ахборот хизмати ва жамоатчилик билан алоқалар”, “Маданиятлараро коммуникациянинг лингвистик таъминоти”, “Сиёсатшунослик” таълим йўналишларида, магистратурада эса “Халқаро журналистика”, “Ахборот хизмати ва жамоатчилик билан алоқалар” мутахассисликларида кадрлар тайёрланмоқда. Уларга 30 дан ортиқ илмий даражали профессор-ўқитувчилар сабоқ бермоқда. Ўтган йиллар давомида 6 нафар олим докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. Факультет илмий салоҳияти йилдан-йил ўсиб бормоқда. Иш берувчи ташкилотлар билан яқин ҳамкорлик йўлга қўйилиб, Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлигининг “Дунё” ахборот агентлиги қошида “Халқаро журналистика”, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги жамоатчилик билан алоқалари бўлими қошида “Жамоатчилик билан алоқалар ва ҳуқуқий журналистика” бўлимлари ташкил этиш жараёни кетмоқда.

Бугун медиа воситалари эҳтиёжи асосида журналист кадрлар тайёрлаш масаласига алоҳида эътибор қаратилар экан, нафақат соҳага доир билимларни назарий жиҳатдан биладиган, балки амалиётда ҳам пишган кадр сўраб, мурожаат қилаётган иш берувчилар сони кескин ошган. Шуларни эътиборга олган ҳолда, бирор-бир фан ниҳоясида топшириладиган анъанавий оралиқ ва якуний назоратлардан воз кечиш бошланди. Жумладан, 2021-2022 ўқув йилидан бошлаб ижодга асосланган фанлар – тележурналистика, радиожурналистика, рекреатив журналистика, экология журналистика каби фанлардан анъанавий назоратлар ўрни ижодий назоратларга ўзгартирилди. Хусусан, тележурналистика фанидан 2 топширик: жамоа бўлиб ахборот дастури ҳамда яқка тартибда телевизион лойиҳа тайёрлаш якуний назорат сифатида қабул қилинди. Бу эса талабаларнинг соҳага доир кўникмаларини оширишга катта ёрдам бермоқда. Ҳар бир гуруҳ “Трамплин-news” ахборот дастурини тайёрлади ва бу тажрибали мутахассислар томонидан баҳоланди. Шунингдек, доимий равишда оммавий ахборот воситалари таҳририятлари ҳамда корхона(ташкилот)лар ахборот хизматлари билан яқин ҳамкорлик ўрнатилмоқда. Талабаларнинг амалиётдаги фаолияти, ижодий ишлари бир жойга жамланиб, факультет каналига қўйиб борилмоқда.

Халқаро журналистика факультетида таълим тизимини янада такомиллаштириш мақсадида амалиётга кенг эътибор берилмоқда. АҚШнинг Ўзбекистондаги элчихонаси гранти асосида медиа марказ – ўқув телестудияси иш бошлади. Замонавий монтаж столи, 3 та сўнгги русумдаги тасвирга олиш аппарати харид қилинди. Ҳозирда медиа марказни янада бойитиш устида халқаро ташкилотлар билан музокаралар олиб борилмоқда. Бу жой талабаларнинг соҳага доир билимларини оширишда катта ёрдам бермоқда. Ҳозирда талабалар томонидан 3 тилда – ўзбек, рус, инглиз тилларида “Ҳафталик

дайжест” тайёрланмоқда. Сценарий ёзиш, тасвирга олиш, бошловчилик, монтаж каби жараёнлар талабалар томонидан амалга оширилмоқда. Бу эса талабаларнинг ҳар томонлама профессионал журналист бўлишларига ёрдам бермоқда. Шунингдек, ижтимоий тармоқларда турли лойиҳаларга асос солинмоқда. Жумладан, “edufitss” деб номланувчи интеллектуал лойиҳа қисқа муддатда минглаб обуначилар ва кузатувчиларига эга бўлди.

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетиде тажриба тариқасида битирувчилар учун битирув-малакавий ишлари ёзиш ва ҳимоя қилиш тизими тубдан ўзгартирилди. Кафедранинг нуфузли профессор-ўқитувчилари томонидан таклиф этилган янги тизимга асосан, улар учга ажратилди: илмий, ижодий ва лойиҳа кўринишида. Биринчи турдаги анъанавий диплом ишларида битирувчи томонидан бирор мавзу танланиб, ўша мавзу атрофида фундаментал илмий иш олиб борилади, социологик тадқиқотлар ўтказилади. Соҳада назарий ва амалий қарашларни бирлаштирадиган, келгусида журналистика илмини чуқур ўрганишни истаган талабалар айнан шу турни танлашади.

Журналистика факультетларида амалиётга алоҳида эътибор қаратилмаса, кадрлар тайёрлаш масаласи савол остида қолади. Шуларни инобатга олган ҳолда, битирув-малакавий иши ёзишда ижодий тур ҳам жорийланди. Талаба 4 йил давомида, хусусан охириги икки курсда амалиёт ўтаган корхона(ташкилот), таҳририятдаги фаолиятидаги тажрибалари – чоп этилган ижодий ишлар, теле ва радио сценарийлар (уларнинг эфирлари билан биргаликда) ни бир жойга жамлаб, уларни жанрларга ажратиб, орттирган амалий натижалари хулосасини ҳисобот кўринишида тақдим этади. Бу тажриба талабалар учун ҳам жуда қўл келди. Улар учун бу 4 йиллик олинган билимнинг ҳисоботи вазифасини ҳам ўтади.

Кейинги йилларда мамлакатимизда хусусий медиа тармоқлари кескин кўпайди. Ижтимоий тармоқлар таъсири ўлароқ, ахборот тарқатиш манбалари ҳам ошиб бормоқда. Шунга кўра, бирор-бир янги теле ёки радиодастур, бирор-бир йўналишдаги сайт ёхуд канал очган, ўз аудиториясига эга бўлган битирувчилар ана шу лойиҳасини битирув-малакавий иши сифатида ҳимояга кўйиши мумкин. Айни пайтда экология мавзудидаги ишлари билан танилган Мўътабар Хушвақтова айнан шу йўналишдаги ишлари билан ҳимояга чиққан.

Хулоса қилиб айтганда, ЎзДЖТУ халқаро журналистика факультети жамоаси халқаро журналист кадрлар тайёрлашга янгича ёндашиб, жаҳонда ўзини оқлаган тажрибаларни соҳага аста-секин олиб кирмоқда. Дарсларни босқичма-босқич инглиз тилида олиб боришга киришилди. Жумладан “Медиасаводхонлик ва ахборот маданияти” фани инглиз тилида олиб борилмоқда. АҚШ, Жанубий Корея, Туркия, Россия, Ҳиндистон, Қозоғистон, Қирғизистон каби мамлакатларнинг журналист кадрлар тайёрлайдиган олий таълим муассасалари билан яқин ҳамкорлик олиб борилмоқда. Рақобат ривожланиб бораётган айни пайтда иш берувчилар учун соҳани тушунган, касб кўникмасига эга кадрларга эҳтиёж кучли. Факультет жамоаси ана шу эҳтиёж асосида фаолият юритяпти.